

Agradecimentos aos pareceristas do v. 2, n.1, Jun., 2024

Acknowledgment to the referees of Vol.2, Issue 1, Jun., 2024

Agradecemos a colaboração, neste número da REVISPATTUR, das e dos pareceristas Alan Faber do Nascimento, Aristides Faria Lopes dos Santos, Barbara Carvalho Ferreira, Camila Teixeira Heleno, Cynthia Regina Fonte Boa Pinto, Fernanda de Alencar Machado, Gustavo Aveiro de Araújo, Hebert Canela Salgado, Hugo Rodrigues de Araújo, Leonardo Augusto Couto Finelli, Pedro Thomé Queiroz, Raoni Ferreira, Raquel Faria Scalco, Solano de Souza Braga e Virginia Martins Fonseca.

As Editoras

